
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y VIOLENCIA LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO AMBATO PERÍODO 2020

PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS AND WORKPLACE VIOLENCE IN AMBATO DISTRICT HEALTH PERSONNEL PERIOD 2020

¹Ortiz Yumiguano, Viviana del Rocío. ²Noroña Salcedo, Darwin Raúl. ³Vega Falcón, Vladimir.

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes Uniandes. Email: vivi_ortiz1823@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-6142-3021>

²Instituto Superior Tecnológico Sucre. Email: darwin_norona@yahoo.com
<http://orcid.org/0000-0002-0630-0456>

³Universidad Regional Autónoma de Los Andes Uniandes. Email: vega.vladimir@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

Ortiz Yumiguano, Viviana del Rocío. Noroña Salcedo, Darwin Raúl. Vega Falcón, Vladimir. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y VIOLENCIA LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO AMBATO PERÍODO. Rev UNIANDES Ciencias de la Salud 2022 ene-abr; 5(1): 915 – 932

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar la relación que los factores de riesgo psicosociales ejercen en la violencia laboral en el personal de salud del distrito Ambato. La metodología conllevó al uso del diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Se aplicó el cuestionario de Iastas21 (CoPsoQ) elaborado por

Moncada (2003) y el Inventario de Violencia Laboral de Ivapt construido por Pando (2006). La población de estudio fueron 75 profesionales de la salud. Como principales resultados, los informantes tuvieron una valoración desfavorable en doble presencia (62%), exigencias psicosociales (58,7%), inseguridad (56%). Se presentó una intensidad de violencia psicológica en el

70.7%, presencia de violencia psicológica en el 80% y finalmente, la incidencia de violencia laboral afectó al 36%. Como conclusiones, la exposición al trabajo activo fue el único factor registrado que incrementa el Mobbing hasta en 4,4 veces más en la población investigada. Se presentaron también asociaciones entre los factores de inseguridad, exigencias y doble presencia con la violencia psicológica y su intensidad. El género y la edad se relacionaron con las exigencias y la violencia psicológica sin presentar asociación predictiva. El nivel de presencia de Mobbing debe considerarse como un riesgo alto que exige atención inmediata por parte del personal de seguridad y salud.

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, violencia laboral, violencia psicológica, trabajadores de la salud.

Abstract

The objective of the study was to determine the relationship that psychosocial risk factors have on workplace violence in health personnel in the Ambato district. The methodology led to the use of non-experimental, cross-sectional, descriptive, and correlational design. The Ista21 questionnaire (CoPsoQ) developed by Moncada (2003), and the Ivapt Workplace Violence Inventory built by

Pando (2006) were applied. The study population was 75 health professionals. As main results, the informants had an unfavorable evaluation in double presence (62%), psychosocial demands (58.7%), insecurity (56%). There was an intensity of psychological violence in 70.7%, presence of psychological violence in 80% and finally, the incidence of workplace violence affected 36%. As conclusions, exposure to active work was the only recorded factor that increases Mobbing by up to 4.4 times more in the investigated population. There were also associations between the factors of insecurity, demands and double presence with psychological violence and its intensity. Gender and age were related to demands and psychological violence without presenting a predictive association. The level of presence of Mobbing should be considered as a high risk that requires immediate attention by health and safety personnel.

Keywords: Psychosocial risk factors, workplace violence, psychological violence, health workers.

Introducción

Originalmente, el concepto de factores psicosociales fue definido por el comité mixto OIT/OMS en 1984 como “aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la

organización, contenido y realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del trabajo.”

Por lo cual es responsabilidad de todas las empresas en Ecuador ofrecer ambientes saludables a sus trabajadores, para esto es necesario que las instituciones brinden condiciones óptimas de trabajo, en todos los aspectos físicos, sociales, laborales, y psicosociales.

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España INSHT (2001), refiere que los factores psicosociales, son aquellas circunstancias que se presentan en el ámbito laboral y que se relacionan de manera directa con el ambiente, la organización, los procedimientos y el método de trabajo; así como también las relaciones entre directivos y compañeros, la realización de tareas, que afectan los mecanismo psicológicos y fisiológicos de los individuos, afectando en el desempeño de los mismos.

Cuando en una empresa no se han considerado medidas preventivas y/o correctivas que contribuyan a mitigar la presencia de riesgo laborales, los resultados a corto plazo constituyen son nocivos, afectando de manera

significativa la salud de sus trabajadores.

Autores como Colmenares, et. Al (2019), Bonilla y Gafaro (2017), Machado (2018), y Arredondo, et. (2019), coinciden en que los riesgos psicosociales, se presentan por las diferentes condiciones que se encuentran dentro del entorno laboral y que afecta de manera significativa en el desarrollo del trabajo y la salud, y estas se relacionan con la organización, el desarrollo del puesto de trabajo, el entorno y realización de tareas.

Los factores de riesgo se clasifican en internos y externos dentro de ellos se considera a los pacientes/ familiares/ acompañantes que anteceden a un maltrato previo a las hospitalizaciones o atención intrahospitalaria, servicio clínico de hospitalización que se relacionan con la atención en el centro, percepción de gravedad de la situación de enfermedad y situación del servicio. Entre los factores internos se asocian con el nivel de jerarquía, cargo o actividad al interior del establecimiento.

Existe gran variedad de riesgos psicosociales, a los que están expuestos los trabajadores, y estos depende de la forma en que percibe y reacciona cada individuo, lo riesgos más prevalentes son el estrés, violencia, el

acoso, el desgaste profesional; estos conflictos conllevan a una carga emocional, psicológica y física significativas (Lahera y Góngora, 2016). Cuando el empleado está expuesto a este tipo de riesgos, genera una serie de alteraciones tanto a nivel laboral como extra laboral, por lo que genera una serie de conflictos interpersonales entre compañeros. La interacción de estos dos factores desencadena en violencia laboral.

La Organización Mundial de la Salud, conceptualiza a la violencia laboral, como la utilización intencional de la fuerza física, amenazas, que tienen como resultados traumatismos físicos, daños psicológicos e incluso la muerte (Gasco y González, 2019). Sin embargo, Palma y Ansoleaga (2020), refiere que la violencia laboral, en la actualidad representa una epidemia del siglo XXI, lo que genera efectos en la salud de los trabajadores, incidiendo en elevar las tasas de ausentismo, y la presencia de estrés laboral, esto se produce en la mayor parte de casos por intimidación realizada por los compañeros, subalternos y usuarios.

La relevancia del estudio permite aproximarse estadísticamente al estándar de relaciones laborales de nuestro país y exteriorizar los comportamientos de los profesionales

de salud que van a hacer objeto de dicha investigación.

La violencia laboral puede producirse tanto de manera individual como grupal, puede ser según diferentes niveles jerárquicos ya sea ascendente, descendente u horizontal. Para Martínez y Cruz (2019), es importante que en la empresa se realice campañas de prevención y promoción de salud, en donde se trate de mitigar aspectos de violencia laboral, que pudiera generar factores de riesgo psicosociales (Moreno, et al 2018).

Debido al grado de impacto de la Violencia laboral, la investigación requiere la ejecución para la obtención de datos actuales, como el empleo de dicha información para el análisis para prevenir el hostigamiento que puede desencadenar en la violencia laboral en instituciones de salud y con ello mejorar las condiciones de trabajo.

La violencia laboral en las diferentes unidades de salud ha tomado un espacio de importante análisis, los comportamientos repetitivos ocasionan daños psicológico; este tipo de violencia puede generarse tanto a nivel interno o externo y las causas que genera son infinitas: la falta de experiencia, el abuso de poder, el machismo, entre otras. Las consecuencias que en la mayoría de los

casos se visualiza es bajo rendimiento, disminución de la motivación para realizar sus tareas, disminución de la concentración, alteración de la memoria, agresividad, inconvenientes en la vida personal (problemas familiares), ya que es considerada fuente de desigualdad, estigmatización y conflicto laboral (afecta la dignidad de las personas) (Urzagaste, 2016).

En relación con los aspectos señalados, estos han incidido en los trabajadores de la salud, como en enfermeras y médicos quienes realizan tareas de mayor riesgo, con horarios más extensos y con una alta carga de trabajo que se encuentran sensibles al aumento de los niveles de estrés y de ansiedad, generando la aparición de los factores de riesgos psicosociales que son un peligro para la salud los cuales son determinados como aspectos intralaborales, extralaborales o condiciones individuales intrínseco del trabajador que pueden generar efectos negativos como agotamiento, depresión, síndrome de burnout e incluso la muerte, dentro del contexto laboral se considera como principal causa de disminución de la productividad, (Moreno Jiménez, 2011).

En varios estudios realizados en el exterior podemos notar que se realiza investigaciones basadas en los efectos

causados por la violencia laboral y el mobbing por la secuencia de actos que se denota en las víctimas de estos hechos, por lo cual nos hemos basado en estas ilustraciones para comparar los datos obtenidos en el personal del distrito de salud Ambato.

La Constitución de la República del Ecuador, (Quito 2017), dice en su artículo 11.2 que se debe entender por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo, por lo cual damos efecto a lo dispuesto para analizar la situación del personal de salud del distrito Ambato.

La definición operativa de Mobbing según las investigaciones llevadas a cabo en particular en una de las principales plantas siderúrgicas suecas (Leymann & Tallgen, 1989) apoya la siguiente definición de Mobbing:

Es el terror psíquico o Mobbing en la vida laboral el cual significa hostilidad y comunicación poco ética que se dirige de manera sistemática por una o varias personas principalmente hacia una individual. También hay casos en los que es mutuo hasta que uno de los participantes se convierte en el desvalido. Este tipo de acciones se

podrían presentar a diaria frecuencia y durante largos periodos de tiempo donde el individuo llega a un punto de vulnerabilidad que ya no le permite reaccionar como persona por daño psicológico que ha conllevado, afectando su vida laboral, social y familiar de manera significativa.

El Mobbing se puede clasificar de dos maneras: según la posición jerárquica o según el objetivo, existiendo:

Mobbing horizontal: Este tipo de Mobbing se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en el mismo rango jerárquico. Es decir, que suele darse entre compañeros de trabajo, y las repercusiones a nivel de psicológico para la víctima pueden ser devastadoras.

Las causas pueden variar desde la falta de apatía con la persona, así como también por ocupar el lugar y remuneración de la persona afectada.

Mobbing vertical El acoso laboral vertical recibe este nombre porque o bien el acosador se encuentra en un nivel jerárquico superior a la víctima o se encuentra en un nivel inferior a ésta. Por tanto, existen dos clases de mobbing vertical: ascendente y descendente.

- **Mobbing ascendente:** Ocurre cuando un empleado de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios de sus subordinados.

- **Mobbing descendente o bossing:** Ocurre cuando un empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso psicológico por parte del uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores en la jerarquía de la empresa.

En tanto los elementos definitorios del mobbing tenemos que son:

El carácter deliberado, complejo, continuado, predeterminado y sistemático que no se pueden evidenciar la intencionalidad pero que son en una sucesión de actos encaminados a un solo fin, dañar al sujeto.

Asimetría de las partes donde la parte hostigadora siempre se encuentra en ventaja por apoyo del resto de compañeros o por niveles de jerarquía superiores.

Intención de dañar ocurre cuando el autor provoca de manera premeditada a la víctima para dañar su estado mental y psicológico de aparente calma y ejecuta acciones que desestabilizan

Producción de daño se centra en vulnerar los derechos de la víctima tanto de manera moral, su dignidad y hasta el honor, provocando un desequilibrio psíquicamente dañino, dando como resultados fatales en la persona y la

toma de decisión desafortunada en su lugar de trabajo y hasta en su vida personal.

Para ello nos basamos en el concepto de investigación de Siegrist y su modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (ERI) (Effort-Reward Imbalance model) (Siegrist, 1996, 1998), centra su atención en el desequilibrio entre “costes” y “ganancias”, entendido como el esfuerzo que el trabajador realiza y las recompensas que recibe por ello. El modelo predice que elevados esfuerzos unidos a bajas recompensas pueden provocar un aumento de tensión.

En este modelo de estrés laboral, identifica el fallo de reciprocidad entre un gran esfuerzo y una recompensa pobre aplicado al mundo laboral, es el elemento fundamental en el desarrollo de enfermedades relacionadas con el estrés: las recompensas incluyen dinero, perspectivas de promoción, seguridad en el trabajo y estima, mientras que los efectos del estrés se ven ampliados por un patrón de resistencia personal ligado al compromiso excesivo (Siegrist, 2009; Stansfeld et al., 1999)

Las recompensas que reciben los trabajadores por su esfuerzo provienen de tres fuentes: primero monetario es decir un salario adecuado; segundo el

apoyo social, el respeto y seguridad laboral; y tercero recompensas “no materiales”, reconocimientos por su buen trabajo. Actualmente algunos estudios relacionan altos esfuerzos en el entorno laboral unido a bajas recompensas, como un factor de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, leves desórdenes psiquiátricos y quejas psicosomáticas.

Es decir este modelo evalúa las exigencias del trabajador cuando cumple con horas extras y requerimientos extralaborales fuera de su competencia, así como exigencias físicas cada vez mayores con baja o nula recompensa, lo cual genera un riesgo psicológico y de perturbación en el trabajador.

Todo ello puede producir fatiga, estrés e insatisfacción, lo que conduciría a experimentar una percepción más adversa sobre los riesgos psicosociales. El modelo de ERI postula un desequilibrio entre (alto) esfuerzo, y (bajo) recompensa que se genera debido a la inestabilidad laboral por contratos mal definidos o que no están acorde a la profesión del trabajador, y donde el trabajador acepta esta por razones estratégicas de supervivencia o por falsos ofrecimientos de futuros cambios.

Entre las conclusiones de la investigación se encontró que características del trabajo como escaso control, poca capacidad de decisión, escaso desarrollo de habilidades, tensión laboral y desequilibrio esfuerzo-recompensa están asociadas con riesgo de depresión, problemas de salud, ansiedad, angustia, fatiga, insatisfacción laboral, SQT y bajas por enfermedad (D'Souza et al., 2003; Kuper et al., 2002a; Mausner-Dorsch y Eaton, 2000; Peter y Siegrist, 2000; Stansfeld et al., 1998, 1999; Wieclaw et al., 2008), (Salud, 2018)

Podríamos determinar que la diferencia entre violencia laboral y mobbing es que la violencia es la intimidación en el ámbito laboral, percepción errónea de las cosas, injusticias, exclusión de los compañeros, daños psicológicos, y hasta en algunos casos agresión física; en tanto que el mobbing no es comportamiento casual más bien tiene un efecto perverso, caracterizado por violencia psicológica son acciones predeterminadas y encadenadas entre sí que se producen de una manera continua con el objetivo de la destrucción de la víctima y la exclusión de la organización.

Son encuentros puntuales que no forman parte de una simple sensación de acoso, sino que existen reales comportamientos de hostigamiento que

se repiten de manera prolongada y que son vistos de manera permisiva o pasiva por parte del resto de compañeros que quieren evitar involucrarse en la situación para no verse perjudicados a futuro.

Bajo todo lo expuesto, se determina la importancia de esta investigación, debido a que, en la actualidad se ha convertido en un problema de salud que avanza a manera acelerada, sobre todo en el ámbito del personal que labora con pacientes, el personal de salud, muchas veces es violentado no solo por sus compañeros, superiores, sino también por los usuarios y sus familiares, por esta razón es importante que en las diferentes unidades de salud, se tomen en cuenta los diferentes factores de riesgo psicosocial, que puedan estar generándose, para actuar de manera oportuna y poder mitigar las afectaciones patológicas que estos pueden causar.

Los beneficiarios directos de esta investigación será el personal de salud, con quienes se trabajará de manera directa para la identificación de los diferentes factores causales de riesgos psicosociales, mientras que los indirectos, representan, los directivos, pacientes y familiares.

La novedad científica de esta investigación se centra en la aplicación de instrumentos ya validados que permite obtener resultados oportunos y acordes a una investigación que se trabaje con un diseño de investigación específico. Esta investigación es factible, porque se cuenta con el problema de estudio, el personal de salud está seriamente afectado, y requiere de una solución oportuna con la finalidad de mitigar este problema, que se encuentra afectando la salud psicológica de la población.

La presente investigación se plantea como objetivo determinar la asociación entre los factores de riesgos psicosociales y la violencia laboral del personal de salud del Distrito Ambato, para tal efecto se ha realizado un marco de referencia y un marco metodológico sobre el cual se podrán determinar los resultados.

METODOLOGÍA

Diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. El universo de estudio representa los 80 profesionales que laboran en el Distrito Ambato. No se aplicó el cálculo de la muestra puesto que se trabajó con la totalidad de la población. Se aplicaron criterios de selección para la confirmación de la población final, se seleccionaron al personal de salud que

laboraba en el Distrito Ambato por 8 horas diarias, que pestañaban tiempo de experiencia de 6 meses y que acepten firmaron el consentimiento informado. Se excluyeron a los informantes que al momento del levantamiento de la información se encontraban ausentes por baja médica, vacaciones, maternidad o proceso de desvinculación. Finalmente, se eliminaron los participantes cuyas encuestas se encontraban incompletas

Para el caso de la variable de factores psicosociales se aplicó el método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21), es un instrumento internacional para la investigación, la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales que tiene su origen en Dinamarca. La primera versión fue realizada por un grupo de investigadores del National Research Centre for the Working Environment en el año 2000. Este cuestionario consta de seis dimensiones y 38 preguntas, las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: (i) exigencias psicológicas (pregunta de la 1 a la 6), trabajo activo y posibilidades de desarrollo (7-16), inseguridad (17-20), apoyo social y calidad de liderazgo (21-30), doble presencia (30-34), estima (35-38), la validez y confiabilidad del instrumento alcanzó una varianza explicada de 38,5% y un alfa de Cronbach de 0,9 (Pando , Varillas, &

Aranda, 2016), (Lahera & Góngora, 2016).

Para el análisis de la variable de violencia laboral se aplicó el Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo. IVAPT, este inventario cuenta con un total de 22 ítems, los cuales miden directa e indirectamente la violencia psicológica. Este inventario puede ser administrado de forma individual o grupal, diseñado como herramienta de análisis de 3 aspectos relacionados con la violencia: presencia de violencia psicológica, intensidad de la violencia psicológica y presencia de acoso psicológico en el trabajo (Mobbing). De forma adicional registra el tipo de dirección que toma esta violencia, ya sea descendente, ascendente, horizontal o mixta. Los criterios de calificación son simples y se expresan de forma cualitativa-ordinal, siendo su expresión para este estudio convertida a criterios de razón para su medición y formulación porcentual. En lo referente a su relación con la variable independiente, es responsable de soportar los indicadores de presencia de violencia psicológica e intensidad de esta, así como proporcionar información relevante para la estructuración del indicador de casos críticos. El IVAPT es un instrumento revisado por expertos de diversos países de Hispanoamérica entre los cuales se encuentran: México,

España, Chile, Perú, entre otros. En Ecuador presenta una confiabilidad del 0.89 de acuerdo al coeficiente Alpha de Crombach y explica el 58.70% de la varianza en estudios realizados (Sambrano, 2014).

En relación a los análisis estadísticos realizados, en primer término, se procedió a calcular las frecuencias y porcentajes de los dos instrumentos utilizando las escalas de calificación. Debido a que los resultados utilizados fueron categóricos ordinales, se optó por aplicar la prueba no paramétrica de la Chi cuadrada con un nivel de significancia del 0,05. La hipótesis de investigación indicaba que las personas expuestas a los factores de riesgo presentarían niveles altos en Mobbing, violencia e intensidad. Para verificar la hipótesis de investigación de su alterna, se aplicó Gama con lo que se pudo constatar fuerza y la dirección inferencial. Las relaciones estadísticamente significativas fueron examinadas con base al ODD ratio o razón de momios para confirmar la asociación. Adicionalmente se utilizó la misma prueba de la chi cuadrada con su complemento V de Crammer para ratificar relaciones significativas entre los variables socios demográficos con los factores psicosociales y la violencia laboral.

El presente artículo científico fue evaluado y consensado por un comité de expertos, quienes validaron el presente trabajo, los beneficiarios recibieron un consentimiento informado para dar a conocer los alcances y propósitos de este, protegiendo de esta manera la identidad y privacidad de los participantes.

RESULTADOS

Se detallan en la tabla 1, los registros de las variables sociodemográficas en razón del sexo, edad y ocupación,

Datos sociodemográficos y laborales.

Tabla 1 Resultados Sociodemográficos

SEXO	Frecuencia	Porcentaje
Mujer	61	81,30%
Hombre	14	18,70%
EDAD	Frecuencia	Porcentaje
22 – 30	35	46,70%
30 – 38	25	33,30%
38 – 46	8	10,70%
46 – 54	2	2,70%
54 – 60	5	6,60%
OCUPACIÓN	Frecuencia	Porcentaje
Enfermera Rural	16	21,30%
Enfermera	21	28%
Enfermero	2	2,70%
Médico General	2	2,70%
Médica General	2	2,70%
Servidor Público 6	1	1,30%
Médico Especialista	1	1,30%
Médico Familiar	5	6,70%
Odontólogo	1	1,30%
Odontóloga	1	1,30%
Terapista Ocupacional	2	2,70%
Odontólogo Rural	1	1,30%
Psico rehabilitador	1	1,30%
Psicólogo Clínico	1	1,30%
Responsable de Unidad	1	1,30%
Director de Unidad	1	1,30%

X=75

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores

Elaborado: Ortiz, 2021

La población de estudio se encuentra constituida por un 18,7% (14) hombres y un 81,3% (61) mujeres, en cuanto a

los rangos de edad un 80% se distribuyen en edades de 22 a 38 años; el 13,4% a la edad de 39 a 53 años y

finalmente los trabajadores de más de 53 años conforman el 6,6%.

Las áreas de trabajo se distribuyen de la siguiente manera: Directivos 3,9%, en el área de enfermería 52%, en Medicina General, Especializada y Familiar 13,4%, en odontología 3,9%, en terapia Ocupacional 1,3%, psico rehabilitador 1,3%, Psicólogo Clínico 1,3%.

Resultado del cuestionario de COPSOQ-Istas21 de factores de riesgo psicosociales

Los datos de las 6 sub dimensiones se han dispuesto en frecuencia y porcentaje en virtud de la favorabilidad o des favorabilidad con la que la población percibe las condiciones laborales.

Tabla 2 Factores Psicosociales evaluados

Dimensión Social	Desfavorable	Favorable
Exigencias Psicológicas	44 (58,7%)	31 (41,3%)
Trabajo Activo	35 (46,7%)	40 (53,3%)
Inseguridad	42 (56%)	33 (44%)
Apoyo Social	38 (51%)	37 (49%)
Doble Presencia	47 (62%)	28 (37%)
Estima	30 (40%)	45 (60%)

Fuente: Cuestionario COPSOQ-Istas21

Elaborado: Ortiz, 2021

El 62% de los encuestados manifestaron exposición alta con la doble presencia, lo que significa que la tensión que experimentan se debe a las preocupaciones en el trabajo, y a la presencia de tareas extralaborales o en el hogar.

Así mismo detrás de este con el 58.7% experimentan exigencias psicológicas, debido a la carga laboral, horas extras y demandas de esfuerzo físico, lo que afecta al correcto desempeño de los trabajadores.

Con el 56% se manifiesta la inseguridad, que es la preocupación que le ocasiona al trabajador la inestabilidad laboral

(puesto de trabajo, horario, tareas) y el desempleo; el 51% de trabajadores requieren de apoyo social, es decir calidad de liderazgo, claridad y conflicto de roles, mejor ambiente laboral.

El 46.7% presentaron exposición al trabajo activo donde se percibe las posibilidades de desarrollo que tiene en relación a su puesto de trabajo, el control y sentido del tiempo de trabajo; y el 40% estima, estas dimensiones sin duda afectan directamente al correcto desempeño laboral y contribuyen con la implementación de un ambiente poco favorable para el bienestar de las personas, por lo que se puede reflejar

los problemas mencionados en el análisis.

Es decir que, debido a su forma de trabajo y su rol fundamental de estar en contacto con pacientes y familiares, los trabajadores se encuentran expuestos emocionalmente y de manera permanente a procesos de transferencia de las emociones y sentimientos.

y de manera permanente a procesos de transferencia de las emociones y sentimientos.

Otro factor importante que debe destacarse es que la autoexigencia que

ellos viven a diario debido a sus responsabilidades produce exigencias psicológicas, que no todos están en condiciones de manejarla, esto conlleva a fases de inseguridad y de una estima baja lo que afecta de manera significativa en su salud psicológica y emocional, así como en su desempeño profesional.

Resultado del inventario de (IVAPT-PANDO)

La violencia psicológica, su intensidad y el acoso laboral se presentan a continuación.

Tabla 3 Prevalencia de la violencia psicológica, intensidad de la violencia y acoso psicológico en el trabajo.

Dimensión	Nula	Baja	Media	Alta
Presencia de Violencia Psicológica	22 (29,3%)	0 (0%)	24 (32%)	29 (38,7%)
Intensidad de la violencia psicológica	15 (20%)	0 (0%)	27 (36%)	33 (44%)
Violencia Laboral	48 (64%)	0 (0%)	10 (13,3%)	17 (22,7%)

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores

Elaborado: Ortiz, 2021

De acuerdo con los resultados, el 36% de la población admiten presentar Mobbing, 27 personas están siendo sistemáticamente violentadas habiendo una intención deliberada de destruir la honra, la reputación y la dignidad del servidor. Este tipo de maltrato que reciben, tanto por pacientes, familiares e incluso muchas veces se observa este comportamiento de nivel de directivos a

sus subordinados. No obstante, se refleja de manera clara la presencia de violencia, este tipo de prácticas conllevan acosos; además, se refleja acciones de amenazas, ataques de manera reiterativa y sistemática, lo que conlleva a fases de aislamiento y daños psicológicos a las personas.

El 32% presentan violencia psicológica en el ámbito laboral, lo cual quiere decir

que si existe una recurrencia de actos y una continuidad en los mismos que está generando un propósito de perjudicar al trabajador en su puesto, tratando de obtener la salida de este.

Relación de los factores psicosociales de (COPSOQ-Istas21) con las variables sociodemográficas.

En cuanto a la relación que tienen las variables sociodemográficas con los factores de riesgos se localizó que la edad tiene una relación directa o

significativa con las exigencias psicológicas según los resultados de chi cuadrado con un valor 0.00, y valor de V Cramer de 0.516, que determina que un nivel relacional medio entre las variables estudiadas

Seguido del otro hallazgo significativo entre el Género y la Doble presencia determinar la existencia de un nivel relacional medio entre las variables de estudio.

Tabla 2 Relación Inferencial.

Relación Inferencial	p	V Cramer	Interpretación
Edad*Exigencias Psicológicas	0,000	0,516	Media
Género*Doble presencia	0,00	0,84	Alta

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores

Elaborado: Ortiz, 2021

Relación de los factores de Violencia Laboral de (IVAPT-PANDO) con las variables sociodemográficas.

La relación existente entre los factores y las variables sociodemográficas nos ayudará a la localización como se produce el efecto para lo cual se presenta los valore en la tabla 5.

Tabla 3 Relación Inferencial

Relación Inferencial	p	V crammer	Interpretación
Género* Violencia psicológica	0,000	0,59	Media
Género* Intensidad de la violencia psicológica	0,000	0,33	baja

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores

Elaborado: Ortiz, 2021

Realizados los análisis inferenciales entre las variables sociodemográficas en relación con el género y la violencia psicológica, se determinó un valor de chi cuadrado de 0,000 que indica que existe una asociación entre las dos variables, siendo menor ($p=0,005$), con una intensidad de 0,59 determinando un nivel relacional media y la presencia de violencia psicológica en los trabajadores que genera presencia y una pronta ejecución de medidas correctivas de parte de la persona

responsable del servicio de salud ocupacional del Distrito de Salud.

Relación de los factores psicosociales de (COPSOQ-Istas21) con el inventario de Violencia Laboral (IVAPT-PANDO)

El análisis de la asociación de los factores psicológicos y los factores de Violencia laboral se ha obtenido los siguientes resultados que se presentan en la tabla 6.

Tabla 4 Presencia de asociación de los factores de psicosociales y la Violencia Laboral

Relación Inferencial	p	Gamma	Interpretación	OR	Intervalo de confianza	
					Inferior	Superior
Exigencias Psicológicas* Presencia violencia Psicológica	0,016	0,528	Media	3,23	1,228	8,54
Exigencias Psicológicas* Intensidad de violencia Psicológica	0,001	0,697	Alta	5,6	2,053	15,277
Trabajo Activo * Violencia Laboral	0,007	0,632	Media	4,435	1,425	13,804
Inseguridad * Presencia violencia psicológica	0,0001	0,865	Media	13,8	4,416	43,121
Inseguridad * Intensidad de violencia psicológica	0,001	0,898	Media	18,57	5,79	59,48
Inseguridad * Violencia Laboral	0,004	0,548	Baja	1,333	0,108	1,929
Apoyo Social * Violencia Laboral	0,003	0,007	Baja	1,151	0,39	1,585
Doble presencia * Presencia de Violencia psicológica	0,001	0,548	Alta	19,86	13,86	49,93
Doble presencia * Intensidad de violencia psicológica	0,0001	0,889	Media	17,42	5,16	56,11

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores

Elaborado: Ortiz, 2021

El trabajo activo fue el único factor asociado con el Mobbing, de hecho, cada persona que está trabajando en esta modalidad de trabajo activo en el Distrito de Salud Ambato, tiene un riesgo de sufrir Mobbing de hasta 4,4 veces más, en relación a los trabajadores de otras empresas u hospitales.

Las personas que están expuesta a esta inseguridad tienen 13,8% de presentar violencia psicológica y 18,57% de una intensidad debido a la cantidad y tiempo para realizar las áreas asignadas.

Y finalmente la doble presencia con 19,8% sin caer en violencia laboral y de 17,4% para la intensidad por la doble responsabilidad que conlleva el trabajador por tareas asignadas y trabajos extralaborales o de hogar que están bajo su responsabilidad.

Existieron 9 relaciones estadísticamente significativas de las cuales solo 7 tuvieron probabilidad de ocurrencia. En este sentido la inseguridad se relaciona con los tres factores de violencia por la preocupación que genera en el trabajador la inestabilidad laboral, la relación de cambios no deseados, las condiciones de trabajo como tareas, horarios, o la externalización de su puesto. Afectando de manera psicológica debido que la falta de empleo genera

problemas familiares y de sobrevivencia en la sociedad.

Las personas que tienen muchas exigencias psicológicas se registraron hasta un 3,23% más probabilidad de poseer violencia psicológica y 5,6% de intensidad alta debido al volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para realizarlo, cuando por la falta de personal, la incorrecta medición de los tiempos o la mala planificación o la falta de tecnología no permite cumplir a cabalidad la jornada laboral.

Se establecieron nueve asociaciones estadísticamente significativas donde se observa que en todos los valores Gamma, sus resultados fueron positivos, lo que ratifica la hipótesis de investigación, es decir, que ha mayor exposición de los factores psicosociales, mayor presencia de violencia laboral, intensidad de violencia y violencia laboral. Sin embargo, se debe resaltar que los valores de Gamma oscilaban entre medio y alto, destacándose cuatro asociaciones determinantes.

Dentro, de estas relaciones, se puede explicar que aquellos profesionales que se encuentran expuestos a doble presencia tienen 19 veces más probabilidad de tener presencia de violencia psicológica; y aquellas personas que sufre de inseguridad, tienen 18 veces más de estar

expuestos a violencia psicológica; mientras que, el factor del trabajo activo determina que los profesionales tienen 4 veces más probabilidad de sufrir violencia laboral; y, finalmente quienes han estado expuestos a exigencias psicológicas tienen 3 veces más de sufrir de presencia psicológica.

DISCUSIÓN

De acuerdo con Cadavid et al (18) en el año 2017, en Antioquia, Colombia que realizaron un estudio titulado “Estrés y riesgo psicosocial por doble presencia en personal asistencial que labora en servicios de urgencias”, donde indica que los trabajadores presentaron un 59% de doble presencia por la desfavorable exposición, este registro es congruente con los resultados obtenidos en este artículo en el personal de salud del Distrito Ambato, ratificando la mayor vulnerabilidad que tiene los médicos ante este factor. También este dato comprueba la vigencia de la teoría de Siegrist (1992) que manifiesta el rol que desempeña la relación esfuerzo recompensa permite mejorar el desempeño de los trabajadores, pero cierto grado de mobbing influencia negativamente en el proceso.

Una investigación anterior de Siegrist et al. (1990), sobre una cohorte de operarios detectó que la presión laboral se manifestaba en un 3,4% y la inseguridad en el empleo de 3,4%, donde las exigencias

psicológicas se ven afectadas en el trabajador, lo cual corrobora la información de la presente investigación donde las exigencias debido a la carga laboral se vuelve en un sobre esfuerzo para el trabajador y corriendo más riesgos de problemas en su salud y su vida social.

La investigación publicada por Vargas, Bernáldez y Gil (2021), relacionada con los “Factores de riesgo psicosocial y salud mental en trabajadores de una empresa textil”, es un estudio no experimental, dentro de los factores que se destacan es el ambiente de trabajo, organización del tiempo, liderazgo y relaciones interpersonales, así como el entorno, se encontraron en un nivel bajo; los trabajadores se encuentran expuestos a acontecimientos traumáticos severos por lo que el 21% de estos requirió atención psicoterapéutica y un 13% presentaron tendencias suicidas, lo expuesto permite validar la hipótesis de que los trabajadores que se encuentran expuestos a factores de riesgos psicosociales se ven afectados de manera significativa en su salud mental. Por lo cual se realiza la presente investigación con el fin de mitigar que estos acontecimientos de tendencias suicidas asciendan en número dentro del personal del distrito Ambato.

Dentro de los referentes teóricos analizados, se tiene el realizado por

Sambrano (2014), en el cual se analiza la variable de violencia laboral, y se aplica el mismo instrumento de este estudio, es decir, el IVAPT-PANDO, en la investigación relacionada con “La Violencia psicológica como factor psicosocial y su relación con el desempeño laboral en el personal de la empresa de publicidad TBZ Advertise Cía. Ltda., ubicada en la Ciudad de Guayaquil durante el segundo semestre del año 2013”, los resultados interesantes como que existe presencia de violencia psicológica en la población estudiada, el factor causal se tiene en la organización del trabajo y las condiciones establecidas por la empresa, así como problemas actitudinales entre compañeros. A pesar de referirse alta incidencia de violencia psicológica esta no es permanente, ni constante, lo que se refleja en casos específicos. Sin embargo, esto genera un ambiente de estrés afectando alrededor del 30 % de la población manteniendo cierta congruencia con nuestra investigación donde los resultados obtenidos para violencia psicológica e intensidad de violencia admiten encontrar Mobbing en nuestros trabajadores

Como se observa se tiene un comportamiento similar, en relación con la presencia de violencia psicológica, en los trabajadores y aunque en la investigación de Sambrano se relaciona con las condiciones de trabajo, en el estudio

realizado su relación es significativa con la inseguridad y la violencia laboral.

Otro referente importante que aporta de manera significativa a esta investigación es la realizada por Torres (2020), relacionada con el “Mobbing y estrés laboral en trabajadores del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, 2019”, se aplicó una metodología descriptiva – correlacional con un diseño no experimental, se demostró que esta relación entre las variables de estudio con un índice de 92.5% de correlación; además, se visualiza la presencia de castigo y estrés laboral en un 86.5%. Finalmente, se refiere que esto afecta en el desempeño laboral de los trabajadores del Distrito de salud Ambato. Los aportes de esta investigación se centran en el uso de la metodología, así como en el resultado de que existe acoso en los trabajadores y este es considerado como un tipo de violencia y este es el generador de estrés laboral lo que incide en el desempeño de los trabajadores.

Otro referente es el realizado por Ortega y reyes (2018), relacionada con la “Violencia laboral y riesgo psicosocial en enfermeros del servicio de emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2018”, se obtuvo que el 64,2% de enfermeros afirma haber sufrido violencia laboral poco frecuente, con respecto a la

dimensión de violencia física el 85,0% fue víctima con poca frecuencia. El riesgo psicosocial que percibieron los enfermeros fue de 55,8% de nivel medio y su dimensión apoyo social con 68.8% de nivel medio. Por lo que, se concluye que existe correlación entre la variable violencia laboral y riesgo psicosocial ya que poseen una relación directamente proporcional fuerte estadísticamente (Sig 0,000) Spearman (0,735).

Como se observa en las investigaciones consultadas, se determina que existe una serie de factores psicosociales que afectan de manera significativa a los trabajadores, tanto en su desempeño como en su salud mental con el desarrollo de estrés laboral, sin embargo, la violencia es un factor que también se presenta de manera significativa sobre todo el psicológico, por lo que, muestra mucha similitudes con los hallazgos de este estudio, en relación de la presencia de la violencia psicológica representada en la violencia laboral y está relacionada con la inseguridad como uno de los factores causales.

CONCLUSIONES

El factor con mayor incidencia en el Mobbing fue el trabajo activo que afecta directamente al desempeño de los trabajadores, de tal forma que los factores que se asocian con el problema es la desmotivación, inseguridad, la violencia

laboral, es por ello que el trabajo de investigación se confirmó la presencia de cuatro factores de riesgo que se asociaron de manera significativa con la violencia, siendo prevalente la doble presencia y la inseguridad, que se relacionó con intensidad con dos relaciones en la presencia de violencia psicológica y una en violencia laboral e intensidad de violencia psicológica, como se mencionó esto se debe porque el trato, el tipo de funciones que realiza este tipo de personal.

El riesgo psicosocial muestra que el personal analizado presenta un nivel de riesgo medio y sus dimensiones en exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social y doble presencia perciben un nivel de riesgo medio siendo estos valores esperados de acuerdo a la investigación realizada.

Existe correlación entre la variable violencia laboral y el riesgo psicosocial, ya que poseen una relación directamente proporcional fuerte estadísticamente, por lo cual se requiere tomar medidas correctivas urgentes por medio del departamento de salud ocupacional del Distrito Ambato.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo, D. (2018). Violencia laboral, género y salud. Trabajadoras y trabajadores de la manufactura. Salud trab., 20(12),167-177. Obtenido de

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-ViolenciaLaboralGeneroYSaludTrabajador asYTrabajado-7433398%20(1).pdf

Arenas, F., & Andrade, V. (2016). Actores de riesgo psicosocial y compromiso (Engagement) con el trabajo en una organización del sector salud de la ciudad de Cali. Colombia.

Arredondo, R., Viña, B., & Oramas, V. (2019). Experiencia Cubana con el Ista 21 en la evaluación de los factores de riesgos psicosociales laborales en un centro de telecomunicaciones. *Revista cubana salud y trabajo*, 20(1), 58-64. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=87659>

Bonilla, L., & Gafaro, A. (2017). Condiciones laborales y riesgos psicosociales en conductores de transporte público. *Revista cubana de salud y trabajo*, 18(2), 48-56. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=76877>

Chagoyen, T. (2016). Violencia laboral externa en el ámbito de urgencias generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. *Medicina y Seguridad del trabajo*, 62(2), 25-48. Obtenido de <http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n242/original3.pdf>

Colmenares, J., Guzmán, O., Cordero, I., & Iara, R. (2019). Diagnóstico de factores de riesgos psicosociales en empresa confitería de Jalisco. *Revista SaludJalisco*, 3(2), 64-69.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito. Ecuador: Cooperación de Estudios y Publicaciones.

Ferrari, L., Córdoba, E., & Napolli, C. (2016). Cuestionario de evaluación de factores psicosociales (CEFAC), estructura y propiedades psicométricas. *Anuario de investigaciones*, 23(3), 67-75. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3691/369152696006.pdf>

García, R. (2017). a productividad y el riesgo psicosocial o derivado de organización del trabajo. San vicente (Alicante): Editorial Club Universitario.

Gasco, S., & González, A. (2019). La agresión en el entorno profesional de Enfermería: Diseño de un modelo de predisposición ante la situación de violencia. *Revista Scielo*, 13(1), 3-5.

Gollac, M. (2018). Los riesgos psicosociales en el trabajo. Seminario internacional.

UNLP, CEIL. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo.

Gómez, C., Alvarez, G., Romero, A., Castro, F., Vega, V., Comas, R., & Ricardo, M. (2017). La investigación científica y las formas de titulación: aspectos conceptuales y prácticos. Ambato: Editorial Jurídica del Ecuador.

INSHT. (2001). Riesgos Psicosociales. España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España.

- Lahera, M., & Góngora, J. (2016). Factores psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo. España: Instituto Navarro de Salud Laboral. Obtenido de <https://w3.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/F.%20Factores%20Psicosociales.pdf>
- Machado, M. (2018). Factores psicosociales y la depresión. *Multimed. Revista Medica. Granma*, 5(1), 1-2.
- Martínez, E., & Cruz, A. (2019). Utilidad de los métodos mixtos para el diagnóstico de la violencia laboral (mobbing) en México. *Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza-UNAM*, 9(17), 13-14.
- Morales, J., & Cordero, J. (2020). Violencia física y psicológica en trabajadores del primer nivel de atención de Lima y Callao. *Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo*, 28(3), 28-37. Obtenido de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S11322552019000300002&lng=es&nrm=iso&tln g=es
- Moreno, L., Vaca, S., Martínez, D., Suasnavas, P., Cárdenas, I., & Gómez, A. (2018). Diseño y Validación de un Cuestionario para el Diagnóstico de Riesgos Psicosociales en Empresas Ecuatorianas. *Revista Ciencia & trabajo*, 20(63), 160-168.
- OMS. (1998). *Temas de salud. Factores de riesgos* centro de prensa. Bélgica: Organización Mundial de la Salud.
- Ortega, J., & Reyes, G. (2018). Violencia laboral y riesgo psicosocial en enfermeros del servicio de emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2018. Tesis de Especialidad. Lima: Universidad Norbet Wieber. Obtenido de <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1872/TITULO%20-20Ortega%20G%C3%B3mez%2C%20%20Janeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Palma, A., & Ansoleaga, E. (2018). Violencia laboral en trabajadores del sector salud: revisión sistemática. *Revista médica de Chile*, 146(2), 13-31. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003498872018000200213
- Pando, M., Varillas, W., & Aranda, C. (2016). Análisis factorial exploratorio del 'Cuestionario de factores. *An Fac med.*, 77(4), 365-371. Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v77n4/a08v77n4.pdf>
- Rodríguez, V., & Paravic, T. (2017). Abuso verbal y acoso laboral en servicios de atención prehospitalaria en. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 25(2), 2-21. doi:DOI: 10.1590/1518-8345.2073.2956
- Sambrano, F. (2014). La Violencia psicológica como factor psicosocial y su relación con el desempeño laboral en el personal de la empresa de publicidad TBZ

Advertise Cía. Ltda., ubicada en la Ciudad de Guayaquil durante el segundo semestre del año 2013. tesis de Maestría. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redu/13363/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf>

Torres, F. (2020). Mobbing y estrés laboral en trabajadores del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, 2019. Tesis de maestría. Callao - Perú: Universidad César Vallejo. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/46470/Torres_AFMD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Urzagaste, M. (2016). Violencia laboral en el personal de enfermería. Argentina: Universidad nacional del Cuyo.

Vargas, C., bernáldez, G., & Gil, U. (2021). Factores de riesgo psicosocial y salud mental en trabajadores de una empresa

textil. Horizonte sanitario, 20(1), 121-130
doi: DOI:

<https://doi.org/10.19136/hs.a20n1.3972>

Heinz Leymann Universidad de Umeå, Suecia Originalmente publicado en: EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, 1996, 5 (2), 165-184 Versión bilingüe original disponible en: <http://acosolaboral.net/pdf/LeymannEI.pdf>

Traducción, notas 1 a 7, y notas a pie de página: Psic. Sergio Navarrete Vázquez México, D.F., Octubre 2009

<https://www.insst.es/documents/94886/538970/EI+efecto+sobre+la+salud+de+los+riesgos+psicosociales+en+el+trabajo+una+visi%C3%B3n+general.pdf/7b79def3-88be-4653-8b0e-7518ef66f518>